

ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ

Турсунова Луиза Комиловна

Шахрисабзский государственный педагогический институт, ассистент-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения

luturkom@gmail.com

Шамсиддинов Гиесжон Хусниддин угли

Шахрисабзский государственный педагогический институт, стажер-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения

giyosjonsamsiddinov95@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема образа педагога в современном информационном мире. Описываются проблемы современного обучения и роль педагога в современном образовании. Устаревший подход, ориентированный исключительно на традиционные методы преподавания без учета современных технологий, стилей обучения и потребностей учащихся, может снизить эффективность образовательного процесса. Даются пути решения проблем для педагогов, чтобы сохранить роль и уважение педагога в образовательной среде.

Ключевые слова: педагог, информационный мир, инновация, дистанционное обучение, эффективность образовательного процесса.

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy axborot olamida o'qituvchi obrazi muammosini ko'rib chiqadi. Zamonaviy o'qitish muammolari va zamonaviy ta'limda o'qituvchining o'rni tasvirlangan. Zamonaviy texnologiyalar, o'qitish uslublari va o'quvchilar ehtiyojlarini hisobga olmasdan, faqat an'anaviy o'qitish usullariga e'tibor qaratadigan eskirgan yondashuv ta'lim jarayoni samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ta'lim muhitida o'qituvchining roli va hurmatini saqlab qolish uchun o'qituvchilar uchun muammolarni hal qilish yo'llari berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, axborot olami, innovatsiya, masofaviy ta'lim, ta'lim jarayonining samaradorligi.

Abstract: This article examines the problem of the image of a teacher in the modern information world. The problems of modern teaching and the role of the teacher in modern education are described. An outdated approach that focuses solely on traditional teaching methods without taking into account modern technologies, learning styles and student needs can reduce the effectiveness of the educational process. Ways to solve problems for teachers are given in order to maintain the role and respect of the teacher in the educational environment.

Key words: teacher, information world, innovation, distance learning, effectiveness of the educational process.

Образование в информационном мире становится все более цифровым. Электронные учебники, онлайн-курсы, вебинары и дистанционное обучение обеспечивают доступ к знаниям по всему миру. Образование в информационном мире претерпело значительные изменения в связи с использованием современных технологий и доступностью цифровых ресурсов. Традиционные бумажные учебники уступают место электронным, которые можно читать на планшетах, ноутбуках или других устройствах. Электронные учебники часто дополняются мультимедийными элементами, интерактивными заданиями и ссылками на дополнительные ресурсы. Появление платформ для дистанционного обучения, таких как Coursera, edX, Udacity и многих других, позволяет студентам из любой точки мира получать образование от ведущих университетов и экспертов в различных областях. Преподаватели и тренеры все чаще используют вебинары и видеолекции для передачи знаний и обучения. Это удобно для студентов, позволяя им получать образование в удобное время и место. Современные образовательные платформы используют адаптивные технологии, которые персонализируют процесс обучения, учитывая индивидуальные потребности и уровень подготовки студентов. Студенты и преподаватели могут общаться и сотрудничать в рамках сетевых образовательных сообществ, обмениваясь идеями, опытом и ресурсами. Сегодня от преподавателя не требуется сделать так чтобы учащиеся заучивали информацию, которую преподаватель им доносит. Старый взгляд на образование не является эффективным в получении знаний.

В современном информационном обществе актуальность преподавателя считается тем выше, чем более открытым, гибким и адаптивным он является к новым методам обучения и современным технологиям. Устаревший подход, ориентированный исключительно на традиционные методы преподавания без учета современных технологий, стилей обучения и потребностей учащихся, может снизить эффективность образовательного процесса. Преподаватели, сохраняющие интерес к обучению и стремящиеся к постоянному профессиональному развитию, часто более успешно справляются с вызовами современного образования. Это включает в себя умение интегрировать технологии в учебный процесс, поддерживать интерактивные методики обучения, а также быть готовыми к использованию различных форматов обучения, включая онлайн-курсы и дистанционное обучение. Важно отметить, что успешность преподавателя не оценивается исключительно по степени использования новых

технологий. Это также включает в себя способность создавать поддерживающую образовательную среду, стимулировать интерес учащихся, развивать критическое мышление и способствовать их личностному росту. Таким образом, актуальность преподавателя зависит от его способности адаптироваться к современным образовательным требованиям, поддерживать студентов в их обучении и быть готовым к постоянному обучению и развитию.

Преподаватель в информационном мире должен обладать не только традиционными педагогическими навыками, но и быть адаптивным к современным технологиям и требованиям информационного общества. Вот несколько ключевых характеристик, которыми должен обладать преподаватель в современном информационном мире:

Цифровая грамотность: Преподаватель должен владеть базовыми и продвинутыми навыками работы с цифровыми технологиями, включая использование компьютеров, программного обеспечения, облачных сервисов, электронных учебных платформ и т.д.

Интеграция технологий в обучение: Умение эффективно интегрировать технологии в образовательный процесс, с использованием интерактивных досок, онлайн-ресурсов, мультимедийных материалов и других современных средств обучения.

Адаптивность и гибкость: Учитывая быстрое развитие образовательных технологий, Преподаватель должен быть гибким и адаптивным, готовым к использованию новых методик и инструментов для улучшения обучения.

Развитие критического мышления и творческих навыков: Способность стимулировать у учащихся критическое мышление, решение проблем и творческое мышление становится все более важной в современном образовании.

Управление информацией: Преподаватель должен учить учащихся эффективно искать, оценивать, фильтровать и использовать информацию из различных источников, учитывая проблемы, связанные с цифровой грамотностью и фильтрацией информации.

Обучение онлайн и дистанционное обучение: С учетом современных тенденций и событий, преподаватель должен быть готов к организации эффективного обучения как в традиционном, так и в онлайн или дистанционном формате.

Работа с разнообразием: Преподаватель должен быть подготовлен к работе с разнообразными культурными, социальными и индивидуальными

различиями учеников, включая поддержку инклюзивного образования.

Развитие личного профессионального роста: Преподаватель должен проявлять интерес к постоянному обучению, следить за новыми тенденциями в образовании, участвовать в профессиональных сообществах и поощрять свой собственный профессиональный рост.

Эмоциональная интеллигентность: Преподаватели должны проявлять эмоциональную интеллигентность, понимая эмоциональные потребности и состояния своих учеников, что особенно важно в онлайн и дистанционном обучении.

Успешный Преподаватель в информационном мире способен объединять традиционные и современные методы обучения, создавая стимулирующую и поддерживающую образовательную среду для своих студентов и учеников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. НОВИКОВ, Александр Михайлович. "Я-педагог." (2011): 1-136.
2. Борытко, Н. М. "Педагог в пространствах современного воспитания." (2001): 214-214.
3. Гейхман, Л. К., and И. В. Ставцева. "Педагог XXI века." Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики 7 (49) (2013): 13-19.
4. Рапакова, Татьяна Борисовна. "Профессиональная компетентность педагога." Научные исследования: от теории к практике 1.4 (2015): 194-195.
5. Каримова, Мукаррамхон Халимовна, and Мадина Эргашева. "ПЕДАГОГ ШАХСИ ВА УНИНГ ҲАЁТИЙ ВАЗИЯТЛАРГА МОСЛАШИШ ТАЛАБЛАРИ." Academic research in educational sciences 2.CSPI conference 1 (2021): 1298-1302.
6. Филатова, Ольга Николаевна, Галина Александровна Грибина, and Екатерина Львовна Ермолаева. "Педагог профессионального обучения в будущем цифровом образовательном пространстве." Проблемы современного педагогического образования 67-1 (2020): 245-248.
7. Илалтдинова, Елена Юрьевна, and Анастасия Алексеевна Оладышкина. "" Это лучший педагог во всем мире!": влияние школьного учителя на профессиональное самоопределение будущих учителей." Вестник Мининского университета 8.3 (32) (2020): 3.
8. Холиков, Комил Бурунович. "Психолого-социальная подготовка студентов. Социальный педагог в школе: методы работы." Science and Education 4.3 (2023): 545-551.

9. Бабаева, Милвара Эраксовна, and Людмила Владимировна Краснюк. "Профессиональное самосовершенствование педагога." Молодой ученый 4 (2020): 270-272.
10. Ефимова, Галина Зиновьевна, Александр Николаевич Сорокин, and Михаил Викторович Грибовский. "Идеальный педагог высшей школы: личностные качества и социально-профессиональные компетенции." Образование и наука 23.1 (2021): 202-230.
11. Батенева, Елена Владиславовна. "Рефлексия как компонент профессионально-педагогической культуры педагога." Педагогика. Вопросы теории и практики 6.1 (2021): 111-115.
12. Сорокопуд, Ю. В., and С. А. Сиротина. "Профессиональная культура педагога как фактор повышения качества образования." Мир науки, культуры, образования 1 (80) (2020): 187-189.
13. Перевощикова, Елена Николаевна. "Образовательные результаты в подготовке будущего педагога и средства оценки их достижения." Вестник Мининского университета 10.1 (2022): 3.
14. Мардахаев, Лев Владимирович. "Педагогическое мастерство социального педагога, его сущность и содержание." ЦИТИСЭ 2 (2020): 58-70.
15. Абдуллаева, Санобар, and Райхона Раупова. "ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР." Modern Science and Research 3.1 (2024): 91-97.
16. ўғли Тошмирзаев, Сухроббек Илфобек. "МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ЭРКАК ПЕДАГОГЛАР ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАСИ." Лучший инноватор в области науки 1.1 (2022).
17. Очилова, Гулноза Одидовна. "БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ." Архив научных исследований 2.1 (2022).
18. Гулбоев, Акбар. "ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШХИС ҚИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 1.1 (2020).
19. Шералиев, Жамшидjon Умидjon. "ЎЗБЕК ОИЛАЛАСИНГ ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА ОТА-ОНАНИНГ РОЛИ." Новости образования: исследование в XXI веке 2.13 (2023): 209-212.

20. Усмонова, Д. Т. "БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРДА ИНКЛЮЗИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ." Му^т аллим оғ^и м зликсиз билимлендири^ш (2022): 32.